

трапляються біхромні та поліхромні розписи. Дані зразки кераміки притаманні пізньому етапу трипільської культури. Серед форм трипільського посуду виділяються горщики, корчаги, миски, кухлі та ритуальний посуд.

Чорноліська культура представлена уламками горщиків, корчаг й мисок, поверхня яких оздоблена проколами по вінчиках, наліпним розчленованим валиком по тулубу, прокресленим геометричним орнаментом у вигляді ялинки, штампами, наліпами, врізними лініями й канелюрами, характерними для пізньочорноліського часу. Трапляються архаїчні форми посуду та розпису, характерні більше для епохи бронзи.

Крем'яний інвентар виготовлений з білого, сірого і чорного кременю. Серед речей є ножевидні пластини, наконечники стріл, сокири, скребки та багато іншого матеріалу. Було знайдено кам'яні речі, виготовлені з пісковика. Кістяні знаряддя представлені в більшості проколками та лощами.

Поряд з цим, у траншеї № 1 виявлено три господарські ями діаметром 1,2 метри, грушоподібної форми. Викид з ям скельної породи поверх досліджуваного культурного шару вказує на їх чорноліське походження.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що на території замку існували поселення епохи пізнього трипілья (кін. IV- пер. пол. III тис. до Р.Х.) та чорноліської культури (IX-VII ст. до Р.Х.). Не виключено, що це були укріплені об'єкти (городища). Велика кількість трипільської кераміки вказує, що поселення того часу було потужнішим й ймовірно більшим за розміром ніж чорноліське.

A. Zakoscielna, J. Gurba (Lublin)

Wkład Profesora Jona S. Winokura w badania nad kulturą trypolską

Profesor Jon S. Winokur był wybitnym znawcą okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego, zarówno plemiennego V-VIII w., jak i epoki Rusi Kijowskiej. Wieloletnia archeologiczna praktyka muzealna w Żytomierzu i Czerniowcach (1953-1963) oraz kierowanie ekspedycją archeologiczną Państwowego Instytutu Pedagogicznego (później Uniwersytetu Pedagogicznego) w Kamieńcu Podolskim, ukierunkowanej przede wszystkim pod kątem jego zainteresowań, nierzadko dawało mu możliwość badania stanowisk innych epok i okresów na obszarze od północno-wschodniego Wołynia, przez Podole po

Bukowinę. W ogromnym dorobku naukowym J. S. Winokura znajdujemy publikacje wyników badań od paleolitu po okres ukraińskiego kozactwa w XVI-XVII w.

W kilku zdaniach chcemy tu przypomnieć Jego, prawie zapoznany, udział w badaniach na osadzie kultury trypoliskiej w Magale, obw. Czerniowce. Miejscowość ta kojarzona jest powszechnie z wynikami badań Galiny I. Smirnowej z lat 1955-1962, prowadzonych tam na stanowiskach kultury późnokomarowskiej, Noa, gawskiej i holihradzkiej, w ramach jej wieloletnich prac na Podniestrzu i Podolu. Aktywność profesora Winokura łączy się przede wszystkim z badaniami na stanowiskach okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego, ale w 1958 r. przeprowadził on prace ratownicze na osadzie kultury trypoliskiej w Magale. Na powierzchni 25 arów zarejestrował tam ślady 26 budowli naziemnych („płoscyzadek”) i jedną z nich rozkopał. Były to szczątki niewielkiej spalonej chaty z dwoma piecami i „ołtarzykami”. Ze znajdującej się w narożniku jamy gospodarczej uzyskano 600 g przepalonych ziaren groch. W ramach periodyzacji kultury trypoliskiej zespół mieści się w pierwszej połowie fazy C1 (4 poziom). Wyniki badań ogłoszone zostały w czasopismach „Радянська Буковина” (1958), „Україна” (1959, obie publikacje we wspiautorstwie z B. O. Tymoszczukiem), „Природа” (1960) oraz „Археологія” (1960), a także znalazły oddźwięk w literaturze przedmiotu (m.in. Д. Я. Телегін 1966; М. А. Пелешішин 1974; О. П. Черніш 1981; Е. К. Черньш 1982). Fakt odkrycia grochu szybko odnotowany został w literaturze polskiej (J. Gurba 1961).

W czasie prac w terenie Profesor miał okazje odkrywać, badać i rejestrować również inne obiekty i zabytki kultury trypoliskiej (np. w czasie badań powierzchniowych nad rzeką Żwaniec, czy wykopalisk w Bakocie, obw. Chmielnicki). Wszystkie zestawił w informatorze o stanowiskach archeologicznych obwodów chmielnickiego, czerniowieckiego i zakarpackiego. Razem z M. S. Borkowskim, znanym podolskim kolekcjonerem, opublikował w 1873 r. kilka interesujących luźnych zabytków z Bakoty, Derewanego i Chodoriwców w okolicach Kamieńca Podolskiego.

Ten niewielki acz znaczący dorobek Profesora odnotowany został w „Encyklopedii Kultury Trypoliskiej” (1994), gdzie zamieszczono Jego biogram (s. 88-89) oraz zwięzłą informację na temat wyników badań w Magale (s. 309-310).

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

